

As dificuldades das práticas pedagógicas que os docentes das classes multisseriadas enfrentam no ambiente escolar na escola municipal Francisco Diogo de Melo, zona rural de Manaus-Am/Brasil

The difficulties of the pedagogical practices that teachers of the multiseriated classes face in the school environment at Francisco Diogo de Melo municipal school, rural area of Manaus-Am/Brazil

Maria Eliana Rodrigues de Vasconcelos¹
Elenira da Silva Alfaia²
Eula Gonçalves de Souza³
Alex de Oliveira Melo⁴
Marcos Antonio Evangelista⁵
Weverton Marciel Pinto⁶
Pedro Santos de Almeida Pinheiro⁷

Envio: dez/2022
Aceite: dez/2022

RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar as dificuldades das práticas pedagógicas que os docentes das classes multisseriadas enfrentam no ambiente escolar na Escola Municipal Francisco Diogo de Melo, zona rural de Manaus-AM/Brasil. Como objetivos específicos: Delinear o perfil dos professores da escola investigada. Descrever como ocorre os processos de ensino-aprendizagem, bem como a Formação de Professores e gestão pedagógica das classes multisseriadas; identificar as principais dificuldades pedagógicas que os docentes das classes multisseriadas enfrentam das escolas investigadas. Metodologia, trata-se de um estudo de campo de cunho qualitativa. O desenvolvimento do presente estudo possibilitou conhecimento sobre políticas de formação de professores, bem como o magistério, no Campo das escolas rurais das classes multisseriadas de 4 escolas da zona rural do município de Manaus na região do Rio Negro e Rio Amazonas no estado do Amazonas, mostrando que ainda é preciso trabalhar muito para que haja uma educação com mais qualidade e mais digna para todos que dela participam. Conhecimento este que responde os objetivos propostos neste estudo quando observado, de forma clara, as dificuldades das práticas pedagógicas enfrentadas diariamente, sinalizando que são duas principais: primeiro as oriundas de uma política pública pouco efetiva voltada para as classes multisseriadas e em segundo, os diversos fatores locais como o meio físico, a assiduidade dos alunos e a adequação do conteúdo escolar para todos os alunos.

Palavras-chave: Docentes. Classe Multisseriadas Praticas Pedagógicas.

¹ Mestra em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas.

² Pós-Graduada em Ciências da Educação pela Universidade Politécnica e Artística do Paraguai. Reitoria e Faculdade de Pós Graduação. E-mail: alfajalia67@gmail.com.

³ Pedagoga pela UNIMONTES. Pós graduada em: Docência do Ensino Superior; Supervisão e Orientação Escolar; Psicopedagogia Clínica e Institucional; Neuropedagogia, pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin. Cursando Letras pela UNIFAVENI. E-mail: eulacristalina@gmail.com.

⁴ Mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidad de la Integración de las Américas - UNIDA. Especializando em Compliance: Auditoria e Controladoria e Didática do Ensino Superior pela UNL – Universidade Nilton Lins, Especializando em Direito Civil e Processo Civil pela FMP – Faculdade do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Civil e Processual Civil pelo IESB – Instituto de Ensino Superior Brasileiro, Especialista em MBA Executivo - Gestão de Empresas e Negócios pelo CIESA – Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas - CIESA. E-mail: meloalex@hotmail.com

⁵ Doutor em Ciências da Educação pela Universidad San Lorenzo - UNISAL. Mestre em Educação pela Universidad de los Pueblos de Europa - UPE. Especialista em Educação Infantil e Anos Iniciais pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI. Graduado em Letras pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI. Graduado em Pedagogia pela Universidade Paulista - UNIP. E-mail marcosdoctorando@hotmail.com.

⁶ Graduado em Pedagogia pela Faculdade Metropolitana de Manaus - FAMETRO. E-mail: Wervwtonmarciel28@gamil.com

⁷ Mestre em Educação, Sociedade e Cultura pela Universidade Estadual do Amazonas – UEA. Graduado em Normal Superior pela Universidade Estadual do Amazonas – UEA. E-mail: pedro_santos144@hotmail.com.

ABSTRACT: *The objective of this study was to analyze the difficulties of the pedagogical practices that teachers of multigrade classes face in the school environment at the Municipal School Francisco Diogo de Melo, rural area of Manaus-AM/Brazil. As specific objectives: To delineate the profile of the teachers of the investigated school. Describe how the teaching-learning processes occur, as well as Teacher Training and pedagogical management of multigrade classes; to identify the main pedagogical difficulties that multigrade classroom teachers face in the investigated schools. Methodology, it is a qualitative field study. The development of the present study enabled knowledge about teacher training policies, as well as teaching, in the field of rural schools of multigrade classes of 4 schools in the rural area of the municipality of Manaus in the region of Rio Negro and Rio Amazonas in the state of Amazonas, showing that much work still needs to be done so that there is a higher quality and more dignified education for all who participate in it. This knowledge responds to the objectives proposed in this study when clearly observing the difficulties of the pedagogical practices faced daily, indicating that there are two main ones: first, those arising from an ineffective public policy aimed at multigrade classes and second, the various local factors such as the physical environment, student attendance and the suitability of school content for all students.*

Keywords: Teachers. Multigrade Class. Pedagogical Practices.

1. INTRODUÇÃO

Escolas que reúnem em uma mesma sala de aula alunos de diferentes idades e níveis escolares fazem parte da realidade da educação brasileira, especialmente nos espaços marcados pela ruralidade, e são consideradas um dos grandes desafios pedagógicos no contexto educacional, (JUNGES, 2012).

Forte indício da presença desta organização escolar são os dados apresentados pelo Censo Escolar de 2011, que identificou 45.716 escolas no Brasil com classes multisseriadas. Dentre essas, 42.711 ficavam na zona rural, contabilizando 1.040.395 matrículas no Ensino Fundamental. Já no Censo de 2013, foram contabilizadas mais de 70 mil escolas públicas localizadas em zonas rurais. Estes dados incluem as escolas da zona rural do Município de Manaus localizado no estado do Amazonas no Brasil (JUNGES,2012).

No caso de Manaus, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED), no ano de 2016, apresentamos 85 escolas na zona rural, distribuídas por zonas e localidades: Ribeirinha: Rio Negro - 29 escolas; Tarumã: 03 escolas; Rio Amazonas – 21 escolas; Rodoviária: BR.174 -19 escolas; AM 010 – 10 escolas; Estrada do Puraquequara – 3 escolas. A cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, pertence a mesorregião do Centro Amazonense e microrregião de Manaus, localizando-se na confluência dos rios Negro e Solimões. Seu clima é equatorial quente e úmido, seu relevo há planícies, terras firmes, igapós e baixos planaltos com a altitude média inferior a 100 metros.

Manaus ocupa a área de 11.401,058 km², em que encontramos algumas ilhas do arquipélago de Anavilhanas, unidade de conservação brasileira e proteção integral da natureza, situado na divisa com Novo Airão, onde fica localizada a EMEF Francisco Diogo de Melo, precisamente na localidade conhecida como Apuaú, e proteção integral da natureza e o encontro das águas, famoso cartão postal da cidade. Uma das características das escolas da zona rural é o calendário diferenciado da Zona Ribeirinha Rio Negro, que começa o ano letivo no início do ano, mês de janeiro, com término no final do mês de outubro.

Toda essa logística do calendário decorre em razão da cheia e vazante do rio. Já a zona Ribeirinha Rio Amazonas, o 16 calendário começa igual com a Zona Rodoviária, no início do mês fevereiro, por não haver nenhum contratempo com o rio, que enche e seca em tempo e época certa.

Geralmente, muitas escolas das zonas rurais no Brasil, e em Manaus isso não é diferente, contam com a presença de um único professor (unidocência), que tem a incumbência de ensinar alunos que estão em um único grupo, mas que possuem distintas idades e estão em diversos níveis escolares. Dentre as justificativas apontadas pelas secretarias de educação, está o fato de não ser possível a contratação de um professor para turmas que podem ter até somente um aluno na série (ano) de estudo.

Assim, a solução encontrada é colocar alunos de distintas séries em um único grupo e incumbir um único professor para exercer a docência nessas classes que são consideradas como multisseriadas.

Dessa forma, elegeu-se como objetivo geral para esta pesquisa, analisar as dificuldades das práticas pedagógicas que os docentes das classes multisseriadas enfrentam no ambiente escolar na Escola Municipal Francisco Diogo de Melo, zona rural de Manaus-AM/Brasil. Como objetivos específicos: Delinear o perfil dos professores da escola investigada. Descrever como ocorre os processos de ensino-aprendizagem, das classes multisseriadas; identificar as principais dificuldades pedagógicas que os docentes das classes multisseriadas enfrentam das escolas investigadas.

Trata-se de uma pesquisa de campo, de cunho qualitativa, onde foi aplicado um questionário para responder os objetivos proposto neste estudo.

2. ANÁLISE DE RESULTADOS

2.1 EDUCAÇÃO DO CAMPO E A PRÁTICA PEDAGÓGICA: NAS ESCOLAS DO RIO AMAZONAS

A Educação do Campo precisa ser entendida a partir da relação que a educação tem com a comunidade. Observar o modo de vida das pessoas, como se dá a relação com o meio, são caminhos pelo qual a sociedade descobrirá entender o processo de ensino e aprendizagem no campo.

Ao aproximar-se dos comunitários para aplicação dos questionários, percebe-se que há muito o que aprender com a trajetória de vida desse povo. Seus saberes e crenças que resistiram aos conflitos e até mesmo ao tempo, deixando claro que há muito conhecimento no seu jeito de levar a vida. Permitir que a educação corrobore com esse tão peculiar modo de viver que cada comunidade possui, faz o campo acadêmico pesquisar meios pelo qual cada 50 vez mais possa-se facilitar o acesso aos conhecimentos teóricos, para que de fato valorize-se o homem do campo, assim como seu jeito de fazer e aprender o mundo.

Uma das comunidades de realização da pesquisa foi a São Francisco Mainã que surgiu a aproximadamente 120 anos. É uma comunidade marcada por conflitos e resistência pela terra. Por mais de 40 anos, viveu impedida de desenvolver suas atividades agrícolas, assim como ficou esquecida pelo poder público, existindo apenas uma escola de ensino Fundamental, fundada antes da apropriação das terras pelo exército. Não possui posto de saúde, nenhum seguimento de segurança.

A outra comunidade da escola investigada foi a Comunidade Igarapé da Floresta e esta já não tem o conflito de terra, mas está também esquecida pelo poder público e nem liderança comunitária existe. Pode-se com tudo isso perceber que a Educação do Campo vem sendo representada através das lutas dos sujeitos do campo, pelos seus direitos: civis, sociais, políticos, e condições dignas de vida.

Fernandes (1999) aborda que: Esses movimentos começaram a reivindicar seus direitos, instituídos ou não nas políticas públicas, e também dão início à construção de um projeto revolucionário do campo, apresentando seu lugar social no país, ao mesmo tempo em que constroem alternativas de

resistência nas esferas da política, da economia e da cultura, que também incluem iniciativas na área da educação (FERNANDES et al, 1999, p.2).

As políticas públicas voltadas para Educação do Campo não têm sido satisfatórias a realidade deste povo interiorano e assim, comunidades como São Francisco Mainã e Igarapé da Floresta se tornam localidades esquecidas pelas ações públicas. A escola é o único segmento que existe nas comunidades que tentam chegar perto do que seria refletir as necessidades, como por exemplo na elaboração do Projeto Político Pedagógico. Diante disso, a escola trabalha cooperando com os pais e comunitários para procurarem contemplar as necessidades nas quais a comunidade precisa como um todo.

Para Vasconcelos (2000, p.169) revela que: [...] a sistematização, nunca definitiva, de um processo de Planejamento Participativo, que aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um importante caminho para a construção da identidade da instituição.

É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição nesse processo de transformação. Conforme os autores acima referendados, entende-se que o Projeto Político Pedagógico (PPP), é um documento importante e necessário que permite os anseios, as manifestações e perspectivas dos sujeitos na luta por uma escola com educação de qualidade, onde todos tenham autonomia, liberdade e responsabilidade na definição dos rumos da escola e planejamento de suas atividades.

As comunidades São Francisco Mainã e Igarapé da Floresta, como já citadas acima nas outras questões, têm em seus históricos, muitas lutas e resistência por moradias, tornando-se referência de luta. Como aconteceu em 2009 em São Francisco Mainã, em que os moradores lutaram pelo direito de permanecer na terra que foi doada durante a Ditadura Militar ao Exército Brasileiro, e entre diversas audiências e manifestações, no ano de 2014, após um acordo entre comunidades, agora reconhecida como Povos Tradicionais, e o Exército, mediada pelo MPF, as Comunidades ganharam a Concessão de Direito Real de Uso a primeira coletiva no País,

A educação é uma prioridade essencial para o desenvolvimento humano e um direito de todo cidadão brasileiro, logo as comunidades ribeirinhas também

possuem e necessitam deste direito, mas além de não serem assistidas como deveriam pelos poderes públicos, ainda enfrentam dificuldades como, a preservação da cultura local, a distância das escolas, a baixa formação dos pais e todos os desafios que envolvem o sujeito do campo. Ainda assim, dentro do contexto escolar, podemos destacar o esforço humanizado dos professores locais em procurarem criar sempre novas estratégias relacionando a educação, além do desenvolvimento cognitivo, social e econômico, mas também com a preservação do meio ambiente

Assim sendo, percebe-se que nas Escolas Municipais Francisco Coelho e São Luiz Gonzaga, objetos de estudos, a participação das comunidades, mostra que é possível efetivar essa relação para o bom desenvolvimento da aprendizagem, escolas onde as lideranças comunitárias têm a oportunidade de colaborar, vislumbrar um futuro com a participação de todos.

2.2 EDUCAÇÃO DO CAMPO E A PRÁTICA PEDAGÓGICA: NAS ESCOLAS DO RIO NEGRO

As escolas selecionadas para serem estudadas através do questionário estão situadas às margens do Rio Negro, na zona rural de Manaus, e serão identificadas da seguinte forma: (a) EMEF Mário Palmério – Localizada no Francisco – Paraná do Chita e (b) EMEF Francisco Diogo de Melo – Localizada no Apuaú – Comunidade Nova Esperança.

O questionário foi aplicado para as professoras de Classes Multisseriadas, cujo os nomes das professoras também estão em consonância com 62 as escolas, assim, da escola (a) Nirismar Roseli Schwab e da escola (b) Laurinez Braga Nascimento. Os dados abaixo serão expostos através de falas e figuras. Quando questionado sobre qual a sua formação profissional, ambas as professoras afirmaram ser formadas em Pedagogia.

As duas afirmaram também que seu regime de trabalho é estatutário e já trabalham como professora de classes multisseriadas há 5 anos. Quando perguntadas sobre: por que existem classes multisseriadas? A Prof.^a (a) disse: “pelo fato dos governantes não terem como admitir professores suficientes que assumam turmas regulares em decorrência do número mínimo de alunos por nível de ensino, daí a única saída foi um único professor para ministrar aula para 1, 2, 3, 4 e até 10 crianças com vários níveis de ensino numa mesma sala de

aula, o que teria que admitir vários profissionais para atuarem na mesma escola, sem espaço físico para isso e sem as mínimas condições de infraestrutura, como banheiro, alojamento, etc; e por ser um direito constitucional dessas crianças o direito à educação”.

A Prof.^a (b) relatou: “porque é um direito da criança de ter seu espaço na escola para garantir a sua educação escolar, e foi pensado nisso que foi criada as classes multisseriadas onde junta-se vários níveis de ensino numa mesma sala com um único professor, o que muitas vezes chega a ser 9, 10 alunos por turma”.

Destacou ainda que “uma das grandes dificuldades para os alunos da zona rural ribeirinha é a questão do transporte para chegar na escola, quando não residem na própria comunidade e não há transporte por parte da secretaria de educação para fazer o traslado de alunos de outras comunidades para chegar a escola que é feito através de barcos, lanchas, pequenos botes e canoas propriamente dito”.

No que se refere ao questionamento: na prática e na vivência das classes multisseriadas, você acha que elas devem continuar a existir? Por que? A Prof.^a (a) afirmou: infelizmente na zona rural ribeirinha não dá para ser diferente pelo número de alunos que há para cada nível de ensino. A Prof.^a (b) também afirmou que: no caso da zona rural ribeirinha, há essa necessidade de continuar a existir, para que todas as crianças, jovens e adultos tenham o mesmo direito ao conhecimento.

Quando argumentadas sobre quais são as maiores interferências das classes multisseriadas? A Prof.^a(a) disse: “posso dizer que a classe multisseriada interfere no sentido do meu fazer organizacional, ou seja, quando devo parar para fazer o planejamento da turma direcionando para cada nível de ensino o currículo mínimo e na prática ter que trabalhar os conteúdos rápidos por conta do tempo, o que acaba por atrapalhar um pouco o aprendizado daqueles que não conseguem acompanhar a velocidade da turma”.

Respondeu a Prof.^a (b): “a maior interferência é o tempo, a carga horária que em um ano deve-se ensinar o currículo mínimo para todos, independentemente de nível de ensino que se encontra na sala.

O Planejamento é uma vez ao mês e as atividades são todos os dias. O diário é para ser preenchido todos os dias. ” No que se refere a quais propostas

devem ser sugeridas para a melhoria ensino-aprendizagem das classes multisseriadas? A Prof.^a (a) sinalizou: “eu trabalho muito com a interação de todos. A autoajuda dos que já estão mais adiantados socializarem com os menos adiantados.

No que se refere a pergunta, que entraves você enfrenta em sua sala de aula com a multissérie? A resposta da Prof.^a (a) foi: “dentro da sala de aula propriamente dita, encontramos dificuldades com o espaço físico, a infraestrutura não adequada para uma classe multisseriada e na escola propriamente dita (sem banheiro, refeitório, área de lazer, etc.)”

Quando foi perguntado sobre qual a sua concepção sobre o ato de planejar? A Prof.^a (a) respondeu: “planejar é a principal parte organizacional do professor para começar a prática do seu fazer pedagógico, dando-lhe suporte nos objetivos a serem alcançados”. A Prof.^a (b) seguiu a mesma linha de raciocínio afirmando: “planejar é traçar metas para o caminhar no fazer pedagógico.

É através do planejamento que irei seguir para tentar alcançar os objetivos que idealizei alcançar com a turma”. Foi perguntado a respeito de que passos pedagógicos você utiliza para planejar?

A Prof.^a (a) respondeu que “utilizam um dia ao mês, conforme calendário já estipulado pela SEMED para pararmos as aulas na escola, reunirmos com a equipe e colocarmos no papel o tema para o período que iremos trabalhar os conteúdos e as atividades com a turma por nível de ensino, o objetivo geral e os objetivos específicos a serem alcançados, as avaliações e o que mais houver. ” - “A turma passará por uma avaliação diagnóstica inicial, para conhecimento do nível de cada um no processo ensino- aprendizagem (Alfabetização e Letramento) ”; - “No segundo planejamento, já podemos dizer que temos um pouco mais de conhecimento do nível de aprendizagem da turma e a partir desse contexto, melhorar o nosso planejar com ações pedagógicas mais dinâmicas em busca de atender melhor às necessidades de aprendizagem da turma multisseriada”.

A Prof.^a (b) respondeu que “após o início do ano letivo e de acordo com as orientações pedagógicas, procuramos seguir passo a passo conforme calendário disponibilizado pela SEMED”: - “Fazer um diagnóstico inicial dos alunos de acordo com o seu nível de aprendizagem”; - “Elaborar os conteúdos e

atividades para trabalhar com cada nível de ensino”; - “Fazer um trabalho de monitoria preventiva após os resultados das primeiras avaliações e a partir desse ato, mudar a dinâmica das práticas pedagógicas”.

No que tange a pergunta para as classes multisseriadas, como você organiza suas atividades diárias? A Prof. (a) disse: “as atividades diárias advêm dos conteúdos linkados nos planejamentos e repassados aos alunos. Podendo ser presencial ou para casa, dependendo da situação da turma”.

Quando indagadas de que maneira é possível organizar o espaço escolar para a obtenção do processo ensino aprendizagem nas classes multisseriadas? A Prof.^a (a) respondeu: - “Primeiramente, o espaço para atender uma classe com vários níveis de ensino, requer que seja no mínimo com condições de se andar entre as cadeiras, e poder movimentar-se para ter acesso aos alunos quando estes estiverem fazendo suas atividades”

A Prof.^a (b) respondeu: “a organização da classe multisseriada no âmbito do espaço escolar, vai desde a necessidade do tamanho da sala, o espaço físico propriamente dito, aos espaços necessários para outros fins, como: banheiro, refeitório e área de lazer”. Ainda reiterou, “dentro da sala, ficam por nível de ensino, sendo os menores nas cadeiras da frente para poder copiar do quadro branco.

E assim por diante as fileiras das cadeiras.” Procurou relatar também que “procuramos utilizar tudo que há na escola e em seu redor, pois vimos a importância de todos os espaços para o desenvolvimento de atividades pedagógicas diferenciadas”

Quando perguntadas qual o seu regime de trabalho, ambas responderam que são estatutárias. Quando perguntado, qual o seu tempo de trabalho como diretora de classes multisseriadas? As duas diretoras disseram que são 5 anos. Quando perguntado a elas por que existem classes multisseriadas as respostas foram:

A diretora (a) disse que: “Pela necessidade de atendimento a todos os alunos na zona rural ribeirinha. Uma vez que não há um (a) professor (a) para cada nível de ensino, reuniuse tudo numa única sala formando uma única turma e com isso é cumprida a Lei de Diretrizes e Bases que diz que é um direito da criança seu ingresso à escola para aquisição da Educação”.

A diretora (b) afirmou que: “Por ser um direito de todos o acesso à escola e a realidade da zona rural ribeirinha ser atípica, onde a clientela para cada nível de ensino não ser o suficiente para se montar salas para cada nível de ensino. Em decorrência dessa situação, a saída para o município é organizar as classes multisseriadas, para que a Lei de Diretrizes e Bases seja executada. A escola é um direito de todos e obrigação dos governantes atender a demanda, ou seja, nenhuma criança fora da escola”.

Tais respostas entram em consonância com o autor Galvão (2009), onde sinaliza que muitas crianças abandonam a escola devido aos seus afazeres rurais, logo se faz necessários as adequações na comunidade acadêmica rural possibilitando que a educação seja possível na vida escolar de crianças, jovens e adultos.

Os autores De Araújo e Campelo (2017) comentam também essa dificuldade quando afirmam que os profissionais assumem várias funções no meio acadêmico rural para estabelecer uma organização viável para o processo pedagógico.

Todos os atores que compõem a educação em um determinado lugar precisam caminhar juntos, ou seja, a comunidade acadêmica, deve ser unida, prezar pelo zelo dos materiais utilizados nas aulas, a boa alimentação, um planejamento adequado para cada turma multisseriada e espaços onde os alunos possam se desenvolver fisicamente e intelectualmente. Assim, os responsáveis pela educação rural devem ser os grandes atores protagonistas para que a qualidade do ensino nas classes multisseriadas seja melhorada, utilizando todos os espaços e recursos presentes no local (DE SOUZA E SANTOS, 2017).

Quando perguntado, que entraves você enfrenta na sua escola com a multissérie? A diretora (a) respondeu que “a escola como um todo, posso citar o traslado dos alunos que dependem do transporte escolar e que não moram na comunidade. Às vezes há problema com a lancha, peças com defeitos, falta de combustível, etc”. Ela ainda reitera que “muitas vezes há a necessidade de os alunos faltarem e assim perdem conteúdos e atividades em alguns momentos”.

O autor Matias (2016) destaca que as inovações na Educação do Campo farão toda a diferença para os alunos. Ainda afirma que alfabetização tem que ser dinâmica, coletiva, contextualizada, dando oportunidades às crianças de

conhecer diversos tipos de textos, desenvolver atividades lúdicas através de jogos, brincadeiras, músicas e outros tipos de atividades.

Quanto a avaliação, para Moura e Santos (2012) o professor deve ser capaz de efetuar mudanças significativas nos alunos através do seu trabalho pedagógico e sua prática reflexiva e avaliativa possibilitando a construção de um projeto de solidariedade de igualdade para todos. Assim, a educação precisa está alinhada para atender a essas demandas, e para isso é necessário investimento público para a criação e ampliação de uma educação mais humanizada (GALVÃO, 2021).

3. CONCLUSÃO

Dentre toda a investigação observada e falada, partindo da oralidade das professoras, num olhar atento, numa contemplação acerca do tema ora estudado e pesquisado, relataram-nos, que apesar de toda a angústia que passam no decorrer do ano letivo em assumir as classes multisseriadas e desconfiar que não serão capazes de obter bons resultados no processo ensino aprendizagem ao final do ano, que as dificuldades em seguir a proposta curricular para as séries iniciais é quase que impossível, torna as mais guerreiras ao combate com um toque desafiador.

E, para suas surpresas e alegrias ao término de cada bimestre e ao final do ano letivo, são contempladas metodologicamente com os resultados satisfatórios apresentados pelos alunos. Pelo diálogo e entrevista com as professoras foi exposto que a maior dificuldade para trabalhar nessas classes, é reflexo da “falta efetiva de uma política para as classes multisseriadas”.

A Luta pelas políticas públicas com qualidade existe, e não se pode ficar na abstinência, é o que pregam as professoras da zona ribeirinha de Manaus, das escolas Francisco Coelho e São Luiz de Gonzaga no Rio Amazonas, assim como as duas escolas do Rio Negro Francisco Diogo de Melo e Mário Palmério.

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou conhecimento sobre políticas de formação de professores, bem como o magistério, no Campo das escolas rurais das classes multisseriadas de 4 escolas da zona rural do município de Manaus na região do Rio Negro e Rio Amazonas no estado do Amazonas, mostrando que ainda é preciso trabalhar muito para que haja uma educação com mais qualidade e mais digna para todos que dela participam.

Conhecimento este que responde os objetivos propostos neste estudo quando observado, de forma clara, as dificuldades das práticas pedagógicas enfrentadas diariamente, sinalizando que são duas principais: primeiro as oriundas de uma política pública pouco efetiva voltada para as classes multisseriadas e em segundo, os diversos fatores locais como o meio físico, a assiduidade dos alunos e a adequação do conteúdo escolar para todos os alunos.

A Educação do Campo, na qualidade dos processos educacionais passa pelo compromisso dos professores, independentemente de qual filosofia se adota na escola, sendo primordial que o professor esteja comprometido com o processo educacional.

Qualidade na educação pressupõe, sobretudo o bom ensino e por consequência uma boa aprendizagem, considerando a realidade dos seus alunos, sujeitos do campo buscando conquistar os seus direitos, civis, sociais, políticos e principalmente pela terra em busca de dignidade. Busca do entendimento cultural da criança e do homem que a psicologia não vislumbrou.

4. REFERÊNCIAS

DE SOUZA SANTOS, Robson; SANTOS, Marilene. Educação Do Campo: Classes Multisseriadas E Seus Desafios Pedagógicos. **Encontro Internacional de 93 Formação de Professores e Fórum Permanente de Inovação Educacional**, v. 10, n. 1, 2017.

DE FREITAS ARAÚJO, Telma Maria; CAMPELO, Maria Estela Costa Holanda. **Necessidades Formativas de Professores que Atuam em Turmas Multisseriadas nos Anos Iniciais de Escolas do Campo no Município de Espírito Santo/Rn Na Perspectiva de Alfabetizar Letrando: Um Estudo de Caso**. Rio Grande do Norte-2017.

FERNANDES, Bernardo, Mançano. (Orgs.). **A educação básica e o movimento social do campo**. Brasília: Articulação Nacional por uma Educação do Campo, 1999, (Coleção por uma Educação Básica do Campo, p.2).

GALVÃO, M. A. dos S. **Educação Rural na Amazônia: Turmas Multisseriadas na Perspectiva da Inclusão, no Município de Manacapuru/AM**. Manaus: UFAM, 2009. 111 f.; c/ il. Dissertação (Mestrado em Educação) — Universidade Federal do Amazonas, 2009.

GALVÃO, Tiago Rodrigues. **A importância da educação profissional e tecnológica no crescimento econômico do Brasil**. 2021.

JUNGES, D. de L. V. **A organização de uma classe multisseriada de novo Hamburgo/RS inserida no programa escola ativa**. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Área de

Concentração Educação. São Leopoldo – RS – Brasil.2012. Disponível em: <http://seer.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/download/6476/4785> Acesso em:10 de maio 2015.

MATIAS, Eritelma Maria de Jesus. **Os desafios do processo de alfabetização nas classes multisseriadas. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso.** Universidade Federal do Rio Grande do Norte

MOURA, Terciana Vidal; SANTOS, Fábio Josué Souza dos. A pedagogia das classes multisseriadas: Uma perspectiva contra-hegemônica às políticas de regulação do trabalho docente. **Revista debates em educação**, v. 4, n. 7. 2010

VASCONCELOS, Celso dos Santos. **Planejamento: projeto de ensino aprendizagem e projeto político-pedagógico.** 9 Ed. São Paulo: Libertad Editora,2000 (p78).